

Séminaire Littérature et philosophie au Moyen Âge 1100-1500 (France, Italie, Grande-Bretagne)

Séance 1 : bibliographie complémentaire

Armstrong, Adrian, and Sarah Kay. *Knowing Poetry: Verse in Medieval France from the Rose to the Rhétoriciens*. Ithaca: Cornell University Press, 2011. Traduction française : *Une Muse savante ? Poésie et savoir, du Roman de la Rose jusqu'aux grands rhétoriciens*, Classiques Garnier, 2015

Blumenfeld-Kosinski, Renate. 'Overt and covert: amorous and interpretive strategies in the *Roman de la Rose*', *Romania* 111 (1990), 432–53.

Caiazza, I., « Rex illiteratus est quasi asinus coronatus. I laici e la filosofia nel secolo XII », *Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie*, 63/2 (2016), p. 347-380

Corbellari, A., *La Voix des clercs. Littérature et savoir universitaire autour des dits du XIII^e siècle*, Genève, Droz, 2005

Dahan, G. « Notes et textes sur la Poétique au Moyen Âge », *AHDLMA*, 18 (1980), p. 171-239

Donovan, M. J., « Priscian and the Obscurity of the Ancients », *Speculum*, 36/1, 1961, p. 75-80

Giard, L., « Logique et système du savoir selon Hugues de Saint-Victor », *Revue d'histoire des sciences*, 36/1 (1983), p. 3-32

Gillespie, Vincent. 'Ethice Subponitur? The Imaginative Syllogism and the Idea of the Poetic,' in Philip Knox, Jonathan Morton, and Daniel Reeve, eds., *Medieval Thought Experiments: Poetry, Hypothesis, and Experience in the European Middle Ages*. Turnhout: Brepols, 2018, pp. 297-32.

Hanna, Ralph. 'Langland's Ymaginatif: Images and the Limits of Poetry', in Jeremy Dimmick, James Simpson and Nicolette Zeeman, eds., *Images, Idolatry and Iconoclasm in Late Medieval England: Textuality and the Visual Image*. Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 81–94.

Hunt, T., « Glossing Marie de France », *Romanische Forschungen*, 86/3-4 (1974), p. 396-418.

Huot, Sylvia. *Dreams of Lovers and Lies of Poets: Poetry, Knowledge, and Desire in the Roman de la Rose*. London: Legenda, 2010.

Illich, I., *Du lisible au visible : la naissance du texte. Un commentaire du Didascalicon de Hugues de Saint-Victor*, Paris, Le Cerf, 1991 <*In the Vineyard of the Text. A Commentary to Hugh's Didascalicon*, Chicago, U. of C. Press, 1993>

Imbach, R. & König-Pralong, C., *Le défi laïque*, Paris, Vrin, 2013

Jeuneau, E., « L'usage de la notion d'*integumentum* à travers les Gloses de Guillaume de Conches », *AHDLMA*, 24 (1957), p. 35-100

Marmo, C., « *Suspicio*. A Key Word to the Significance of Aristotle's Rhetoric in Thirteenth Century Scholasticism », *CIMAGL*, 60 (1990), p. 145-198

Minnis, Alastair. 'Medieval Imagination and Memory', in Alastair Minnis and Ian Johnson, eds., *The Cambridge History of Literary Criticism. Volume 2: The Middle Ages*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp. 239–74.

Poirel, D., *Hugues de Saint-Victor*, Paris, Le Cerf, 1998

Quilligan, Maureen. 'Allegory, Allegoresis, and the De-allegorization of Language: the *Roman de la Rose*, the *De planctu naturae*, and the *Parlement of Foules*', in Morton W. Bloomfield, ed., *Allegory, Myth, and Symbol*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981, pp. 163-83.

Robert, A. « L'idée de logique morale aux XIII^e et XIV^e siècles », *Médiévales*, 63 (2012), p. 27-45

Robertson, Jr., D. W., « Marie de France, Lais, Prologue, 13-15 », *Modern Language Notes*, 64/5, 1949, p. 336-338,

Zeeman, Nicolette. 'The schools give a license to poets,' in Rita Copeland, *Criticism and Dissent in the Middle Ages*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 151-80.

———. 'Imaginative Theory', in Paul Strohm, ed., *Middle English*. Oxford Twenty-First Century Approaches to Literature. Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 222-40.